

Évelyne **Charlier**
Université de Namur (Belgique)

Philippe **Chaubet**
Université du Québec à Montréal (Canada)

Mokhtar **Kaddouri**
Université de Lille (France)

Christophe **Gremion**
IFFP-Lausanne (Suisse)

Suzanne **Guillemette**
Université de Sherbrooke (Canada)

Matthieu **Petit**
Université de Sherbrooke (Canada)

Introduction au dossier

Réflexivité collective : processus et effets

doi:10.18162/fp.2019.561

Dans le champ des métiers de la relation, des changements nombreux et rapides invitent à redéfinir les pratiques et les identités professionnelles. Ils questionnent les praticiens dans leur rapport aux actes professionnels. En référence à Schön (1983), la réflexivité est appréhendée comme posture favorable aux questionnements (Donnay et Charlier, 2008), aidant à comprendre les changements ou à s'y adapter. Facilitée par un tiers (personnes, grilles de lecture), elle suppose une mise en mental des situations professionnelles et amène le praticien à se regarder agir en position d'extériorité, à se distancier des situations vécues, et à analyser les surdéterminations qui structurent son rapport à sa pratique et aux acteurs impliqués.

Dans ce contexte, des dispositifs réflexifs plus ou moins formalisés (Chaubet et al., 2016) se multiplient dans plusieurs champs professionnels : en éducation (Charlier et al., 2013; Tardif, Borges et Malo, 2012; Vacher, 2015), en santé (Ghaye, 2006), en psychologie (Scaife, 2010), en ingénierie (Rouvrais, 2013)... Certains dispositifs reposent sur une normativité propre au sujet, permettant de développer son style (Jorro, 2015), alors que d'autres misent sur une normativité instituée par des prescrits, pour socialiser les participants. Selon Clot (2008), il s'agit alors du développement du genre professionnel.

Dans ce dossier thématique, les recherches proposent des questionnements théorique, épistémologique ou méthodologique permettant d'examiner les enjeux, les processus ou les effets des dispositifs de formation misant sur un collectif. Elles abordent également la façon dont ceux-ci facilitent la réflexivité. Par ailleurs, la polysémie de ce concept amène les auteurs de ce numéro spécial à mobiliser l'analyse du vécu, de l'expérience et des pratiques, et à explorer les processus et les effets de la réflexivité collective sous divers angles :

- les outils pour aborder la réflexivité selon ses facettes cognitives et affectives;
- son statut comme fin en soi ou moyen pour atteindre d'autres buts;

- un besoin d'unité pour recueillir les données;
- la posture du formateur et des formés;
- la posture du chercheur et des sujets (objets ou co-constructeurs de la recherche);
- la temporalité du vécu des groupes;
- l'engagement des participants;
- le rôle de l'évaluation dans la démarche réflexive.

Ainsi, Gremion (Lausanne) montre comment un dispositif de réflexivité à plusieurs acteurs mène de futurs enseignants à enquêter sur leur métier et à incorporer les normes de la profession. L'apparition de la réflexivité collective semble ici remettre en cause le rôle initialement pensé pour l'accompagnateur. Dans son article, Breton (Tours) suggère que le processus de validation des acquis de l'expérience mobilise la capacité du jury et du candidat à interpréter une pratique narrée et historicisée « en première personne » au regard de référentiels dits « à la troisième personne ». À partir d'une démarche de recherche-action, Guillemette et Monette (Sherbrooke) discutent de la place qu'occupe le questionnement pour soutenir le passage de la réflexion à la réflexivité.

Sur base de l'évaluation d'un dispositif d'analyse collective de pratiques destiné à de futurs enseignants, Fischer, Dantinne et Charlier (Namur) soulignent l'importance d'une prise de conscience chez ceux-ci de la nécessaire adaptation de l'enseignement aux spécificités de la situation professionnelle, ce qui suppose une prise de recul par rapport à la situation, une distanciation par rapport à soi et aux autres acteurs. Le rôle de la confrontation à l'Autre pour faire émerger cette posture de distanciation est également discuté. Enfin, Leroux et Vivegnis (Gatineau) présentent deux dispositifs pédagogiques de réflexion collective dont le but est de développer la réflexion autonome des personnes étudiantes-stagiaires. Les effets observés relèvent des apprentissages perçus ainsi que du développement de l'identité et des compétences professionnelles.

Références

- Charlier, É., Beckers, J., Boucenna, S., Biemar, S., François, N. et Leroy, C. (2013). *Comment soutenir la démarche réflexive? Outils et grilles d'analyse des pratiques*. Bruxelles : De Boeck.
- Chaubet, P., Correa Molina, E., Gervais, C., Grenier, J., Verret, C. et Trudelle, S. (2016). Vers une démarche d'ingénierie inverse pour étudier la réflexion sur la pratique et ses situations de déclenchement. *Approches inductives*, 3(1), 91-124. <http://dx.doi.org/10.7202/1035196ar>
- Clot, Y. (2008). *Travail et pouvoir d'agir*. Paris : Presses universitaires de France.
- Donnay, J. et Charlier, É. (2008). *Apprendre par l'analyse de pratiques : initiation au compagnonnage réflexif* (2^e éd.). Namur : Presses universitaires de Namur.
- Ghaye, T. (2006). *Developing the reflective healthcare team*. Oxford : Wiley-Blackwell.
- Jorro, A. (2015). De l'évaluation à la reconnaissance professionnelle en formation. *Revue française de pédagogie*, (190), 41-50. <http://dx.doi.org/10.4000/rfp.4697>
- Rouvrais, S. (2013). *Développer la pratique réflexive des étudiants par l'autoévaluation. D'une logique de formation diplômante à une logique d'apprentissage responsable et durable : retour sur trois expériences dans une formation d'ingénieur*. Communication présentée aux Journées du CEFI-Écoles : l'évaluation des acquis en formation d'ingénieur, Paris, France. Repéré à <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00803275>
- Scaife, J. (2010). *Supervising the reflective practitioner*. Londres : Routledge.

Schön, D. (1983). *The reflective practitioner : how professionals think in action*. New York, NY : Basic Books.

Tardif, M., Borgès, C. et Malo, A. (dir.) (2012). *Le virage réflexif en éducation*. Bruxelles : De Boeck.
<http://dx.doi.org/10.3917/dbu.tardi.2012.01>

Vacher, Y. (2015). *Construire une pratique réflexive : comprendre et agir*. Louvain-la-Neuve : De Boeck.
<http://dx.doi.org/10.3917/dbu.vachr.2015.01>

Pour citer cet article

Charlier, E., Chaubet, P., Kaddouri, M., Gremion, C., Guillemette, S. et Petit, M. (2019). Introduction au dossier - Réflexivité collective : processus et effets. *Formation et profession*, 27(2), 3-5.
<http://dx.doi.org/10.18162/fp.2019.561>